

Gestión empresarial sobre los precios de transferencia en la industria automotriz y de autopartes

P. Tamayo Contreras¹ · A. Jiménez Rico¹

¹Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Fraccionamiento el Establo, Guanajuato, Gto. C.P. 36250.

aeinegocios1@gmail.com y a7jimenezrico@gmail.com

Área de participación: Ingeniería administrativa

Resumen

El éxito administrativo de las normas jurídicas de los precios de transferencia radica en la aplicación de una apropiada gestión empresarial. El objetivo de la investigación es conocer las principales variables administrativas que ayudan a una adecuada gestión empresarial sobre los precios de transferencia, desde la percepción de los directivos del sector de la industria automotriz y de autopartes del estado de Guanajuato. Se utilizó un diseño no experimental y transversal en una muestra de 140 directivos, de una población de 149 compañías. La confiabilidad del instrumento de medición fue del 94%. Los resultados reportan que el principio de autoridad y responsabilidad, la división del trabajo y los objetivos bien definidos de la organización guardan una relación significativa con una correcta gestión empresarial. Esta investigación toma relevancia dado que los precios de transferencia buscan una plena competencia la que puede lograrse mediante una correcta administración.

Palabras clave: *Gestión empresarial, precios de transferencia, industria automotriz, industria de autopartes.*

Abstract

The administrative success of the legal rules of transfer pricing lies in the application of appropriate business management. The objective of the research is to know the main administrative variables that help an adequate business management of transfer prices, from the perception of the directors of the automotive and auto parts industry sector of the state of Guanajuato. A non-experimental and cross-sectional design was used in a sample of 140 executives from a population of 149 companies. The reliability of the measuring instrument was 94%. The results report that the principle of authority and responsibility, the division of labor and the well-defined objectives of the organization are significantly related to proper business management. This research is relevant given that transfer prices seek full competition, which can be achieved through proper administration.

Key words: Business management, transfer pricing, automotive industry, auto parts industry.

Introducción

Los precios de transferencia datan del siglo XIX, como resultado del traslado de pérdidas o ganancias para reducir la carga tributaria o para influir en la plena competencia entre empresas británicas. Principalmente, en la industria textil sajona se realizaban operaciones comerciales con industrias ubicadas en Escocia transfiriendo pérdidas o ganancias, así como influir en el precio final. Con el paso de los años el tema de precios de transferencia se convirtió en un aspecto importante en la gestión empresarial considerándose como un proceso estratégico, administrativo y de control frente al manejo de los recursos de la empresa para aumentar su productividad, competitividad, efectividad y eficiencia sin tener que caer dentro de la alteración de precios y cumplir de manera correcta con sus obligaciones fiscales. Sobre todo, en el caso de la industria automotriz y de autopartes [1].

Marco teórico

Tanto las personas físicas como las morales pueden ser partes relacionadas, cuando alguna de ellas participe de manera directa o indirecta en la administración, ejemplo un director general; en el control o capital de la otra, como es el caso de los accionistas de la industria automotriz y de autopartes. El principal objetivo del gobierno en este entorno regulatorio es cuidar que los precios de bienes y servicios se ajusten al principio económico de plena competencia, así como al correcto pago del impuesto sobre la renta. La única manera que tienen los actores económicos de demostrar que el valor de sus actividades comerciales sujetas entre ellos no afecta el ámbito tributario, ni a la competencia por medio de prácticas desleales, es comparar sus transacciones con otras que no mantengan vínculos, a los que se les conoce como comparables independientes. El impacto económico de un mercado cuando las empresas relacionadas alteran sus precios, sin justificación alguna conforme a lo establecido en los principios generales de contabilidad, es la formación de una competencia desleal que impactará negativamente en la competencia establecida hasta llevarlas a una probable extinción. Además, al vender a otra más caro o barato, que el precio que rige a un mercado de competencia con la intención de acumular pérdidas o utilidades estaría dañando los intereses de recaudación de la administración tributaria [1] y [2].

La gestión empresarial aplicada a estas circunstancias garantiza en la industria automotriz y de autopartes que la oferta cubra la demanda mediante la innovación constante para aumentar la productividad y la competitividad y así no tener que acudir a prácticas desleales en materia comercial. De ahí, que a partir de la década de los ochenta y principios de los noventa los precios de transferencia se investigaron a profundidad por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicando en 1979 un estudio denominado, Transfer Pricing and Multinational Enterprise, mediante el cual se dieron a conocer las consecuencias perjudiciales que ocasiona la alteración de los precios [1].

La gestión empresarial como actividad o plan de acción realizada por las industrias del presente estudio que involucra a directores institucionales, consultores, productores, gerentes, entre otros, que buscan mejorar la productividad y la competitividad del negocio, tiene como finalidad que las fuerzas del mercado determinen las condiciones de sus relaciones comerciales mediante la oferta y demanda para que el precio pactado entre su matriz y subsidiarias en la venta de bienes tangibles, intangibles, provisión de servicios, y acuerdos financieros sea el real conforme a sus costos. Por tanto, este principio se fundamenta en el artículo 9 del modelo de convenio de la OCDE y así evitar que la doble imposición entre países cuando establezcan o impongan condiciones entre dos partes relacionadas, en sus transacciones comerciales o financieras, que difieran de las que se hubieren estipulado con o entre partes independientes, sean ajustadas por la autoridad hacendaría [3],[4], [5], [6], [7], [8] y [9].

El principio de plena competencia se le conoce también como *Arm's Length*, entendiéndose que a un independiente se le mantiene a distancia y que solo a los allegados se les permite mantenerse más cerca. Por este motivo, el incumplimiento de este principio que significa, favorecer a los allegados, en la normativa anglosajona se entiende como una inapropiada distancia mantenida entre una compañía y sus partes relacionadas. En suma, el principal objetivo del principio *Arm's Length* es promover un precio de mercado y una neutralidad tributaria entre empresas relacionadas e independientes, así como fortalecer el crecimiento internacional y la inversión en los países [10], [11] y [12].

El respeto por parte de la industria automotriz y de autopartes del estado de Guanajuato al principio de libre competencia por medio de la gestión empresarial es parte de una cultura del comercio globalizado, que ha sido expuesto por , principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Japón entre otras potencias económicas del mundo, en función de obtener un desarrollo comercial en el que las empresas multinacionales no se beneficien aplicando prácticas no aceptables desde el ámbito comercial, y si aprovechen en la determinación de sus precios las ventajas que ofrecen los distintos convenios y tratados bilaterales en materia comercial signados por México [13], [14], [15], [16] y [17].

Las empresas en comento tienen bien definido que para que una gestión empresarial sea óptima en la correcta aplicación de los precios de transferencia, es menester tener presente que los métodos para demostrar que se aplica de manera correcta el principio de plena competencia se clasifican en métodos tradicionales siendo el precio comparable no controlado, el precio de reventa

y el costo adicionado. Y en los métodos basados en utilidades que se integran por el de partición de utilidades, el residual de partición de utilidades y el de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Por tanto, la aplicación de la gestión empresarial en el presente tema toma gran importancia, principalmente, para conocer las principales variables administrativas que ayudan a la industria automotriz y de autopartes a tener una adecuada gestión empresarial sobre los precios de transferencia.

Por tanto, esta investigación tiene como objetivo conocer las principales variables administrativas que ayudan a una adecuada gestión empresarial sobre los precios de transferencia, desde la percepción de los directivos del sector de la industria automotriz y de autopartes del estado de Guanajuato.

Metodología

Diseño y procedimiento

Se utilizó un diseño de tipo no experimental y transversal, se contactaron vía telefónica y por correo electrónico a los directores de las organizaciones a quienes se les informó sobre la investigación y sus implicaciones. Los ejecutivos que aceptaron participaron de manera voluntaria y respondieron de forma anónima a los cuestionarios de evaluación. El proceso de aplicación del cuestionario se realizó mediante correo electrónico garantizando la confidencialidad y el anonimato. Asimismo, aclarando en cualquier momento la estructura de la prueba y la forma de responder a cada reactivo. La devolución del instrumento de medición duró en promedio veintiún días.

Participantes

En el estudio colaboraron 140 directivos pertenecientes a diferentes empresas del sector de la industria automotriz y de autopartes del estado de Guanajuato, México. La muestra fue seleccionada de manera aleatoria simple de una población de 149 compañías, utilizando como base el boletín Económico Clúster Automotriz de Guanajuato AC. Para determinar el tamaño y la composición, se aplicó el método probabilístico. El margen de error fue de 0.016 porcentaje estimado de la muestra a favor (p): 50%, nivel de confianza (Z): 95% bajo la fórmula de error simplificada. La muestra estuvo conformada por 42 hombres y 98 mujeres con una edad media de 44.5 años y en su mayoría (80%) casados.

Instrumento

El diseño del instrumento de medición tuvo como apoyo la guía metodológica del proceso recursivo de desarrollo, análisis y comprobación de medida [18]. Se generaron 14 reactivos y una pregunta dicotómica de (sí) o (no) referente a utilizar la gestión empresarial para atender de manera correcta las disposiciones jurídicas referentes a precios de transferencia. Los *ítems* se construyeron tomando en cuenta la revisión bibliográfica y cuidando el cumplimiento del código deontológico; después fueron sometidos a un análisis de jueces expertos en el tema y a una prueba de comprensión de la población objeto de 20 participantes siendo 30% hombres y 70% mujeres, con una edad promedio de 45 años, con un nivel educativo predominante de licenciatura (53.5%). En el estado civil, el de casado fue el de porcentaje más alto (80 %). Posteriormente, se realizaron los ajustes correspondientes. Se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.95, la escala utilizada fue la de Likert, de 1 a 5 con los criterios de: «nada de acuerdo» con valores de 1, «de acuerdo» 2, «completamente de acuerdo» 3, «en desacuerdo» 4, y «completamente de acuerdo» 5.

Análisis de los datos

El tratamiento estadístico se realizó con el programa SPSS® 25.0 para Windows®. Se efectuó diferentes tipos de análisis siendo el primero el alfa Cronbach, el análisis de medias para conocer el nivel de percepción, la prueba de discriminación t de *Student* para la igualdad de medias con el fin de conocer el discernimiento de los grupos bajo y alto y la correlación bivariada de Pearson.

Resultados y discusión

Las variables obtuvieron una confiabilidad significativa, el coeficiente alfa de Cronbach total fue de 0.975 lo que significa que los resultados tienen un alto nivel de confiabilidad. Los coeficientes de consistencia interna si el ítem en cuestión se eliminara variaron de $\alpha = 0.971$ en los ítems números 1, 3 y 13. Hasta un $\alpha = 0.976$ para el ítem 12.

La percepción de los directivos, en general, se encuentra en el rango, de acuerdo hacia una tendencia de completamente de acuerdo ($\bar{X} = 2.81$; $SD = 0.854$). La apreciación de acuerdo se ubicó en el ítem 9. Hasta en desacuerdo para el ítem 8 (véase Tabla 2).

Tabla 2. Análisis descriptivo y de consistencia interna de los ítems referentes a la percepción sobre la gestión empresarial en la administración de los precios de transferencia (n = 140).

Ítems, $\alpha_{total} = 0.975$, $M_{total} = 2.81$ y $DE_{total} = 0.854$	Alfa si se elimina el ítem	\bar{X}	SD
1. Usar la planeación empresarial para aplicar y vigilar el desarrollo del presupuesto, cronogramas, programas relacionados en el estudio de precios de transferencia.	0.971	3.05	1.177
2. Organizar los recursos humanos y económicos que dispone la empresa para alcanzar los objetivos y metas propuestas en el plan de precios de transferencia	0.972	2.96	1.243
3. Utilizar la tecnología para estimar y elaborar el estudio de precios de transferencia.	0.971	2.79	0.943
4. Dirigir a todos los miembros de la organización hacia los objetivos determinados en el estudio de precios de transferencia.	0.974	2.76	0.645
5. Implementar el principio de autoridad – responsabilidad consiste en delegar autoridad a los subalternos de la organización, a fin de poder cumplir con las obligaciones asignadas.	0.974	3.55	1.461
6. Aplicar el control como una práctica permanente en la empresa y así contrastar lo que va sucediendo con lo planificado, a fin de conocer las desviaciones que existen, qué causas las han originado y que soluciones se pueden proponer para corregirlas.	0.972	2.90	0.816
7. Implementar el principio de autoridad de mando y así no colocar a un trabajador, en situaciones de recibir órdenes de más de un jefe o superior jerárquico.	0.972	2.85	0.813
8. Aplicar el principio de división del trabajo en las actividades o tareas de acuerdo con el área o especialidad sea contable, financiera, de mercadotecnia, administrativa, económica y fiscal	0.974	4.09	1.302
9. Establecer un riguroso sistema de costos para determinar el precio de transferencia.	0.972	2.47	0.933
10. Utilizar el principio de eficiencia de manera tal, que el costo sea mínimo y que los imprevistos tiendan a eliminarse.	0.974	2.94	0.676
11. Emplear la gestión de personal para crear un ambiente favorable hacia la participación y eficiente de los trabajadores en el proceso del estudio de precios de transferencia.	0.974	2.84	0.660
12. Justificar de manera clara y con datos estadísticos, contables y económicos la aplicación de cualquiera de los siguientes métodos: (1) CUP, (2) RPM, (3) MCA, (4) PSM, (5) RSPM, (6) TNMM.	0.976	1.38	0.861
13.- Aplicar el principio de plena competencia como parte esencial en el estudio de precios de transferencia.	0.971	3.08	1.200

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Los acrónimos significan: Método de precio comparable no controlado (CUP), Método de precio de reventa (RPM), Método de costo adicionado (MCA), Método de partición de utilidades (PSM), Método residual de partición de utilidades (RSPM) y Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación (TNMM). Es de resaltar que en ítem 12 referente a cuál método de precios de transferencia utilizan las empresas el resultado indicado en la tabla 1 lo que manifiesta que método de precio comparable no controlado es el más aplicado entre las operaciones de partes relacionadas.

El análisis de discriminación de los ítems arrojó resultados en la dirección esperada, las valoraciones promedio del grupo bajo fueron menores que las otorgadas por el grupo alto, en todos

los casos la diferencia fue estadísticamente significativa. La percepción sobre las variables a considerar en la gestión empresarial sobre los precios de transferencia mostró en los del grupo bajo y alto, que tiene un nivel de nada de acuerdo a de acuerdo [e.g., «el ítem 5.- Implementar el principio de autoridad – responsabilidad consiste en delegar autoridad a los subalternos de la organización, a fin de poder cumplir con las obligaciones asignadas »] manifestó en el grupo bajo una $\bar{X}_b = 1.37$; $SD = 0.490$, y en el grupo alto $\bar{X}_a = 5.00$; $SD = 0.000$, véase Tabla 3.

Tabla 3. Análisis de discriminación y comparación del grupo bajo con el grupo alto ($n_{\text{Grupo bajo}} = 35$ y $n_{\text{Grupo alto}} = 46$, con 95% de intervalo de confianza y $gl = 79$).

Prueba t para la igualdad de medias (n= 140)					
Ítems	\bar{X}_b	SD	\bar{X}_a	SD	t de Student
1. Usar la planeación empresarial para aplicar y vigilar el desarrollo del presupuesto, cronogramas, programas relacionados en el estudio de precios de transferencia.	1.60	0.497	4.43	0.501	-25.306
2. Organizar los recursos humanos y económicos que dispone la empresa para alcanzar los objetivos y metas propuestas en el plan de precios de transferencia	1.51	0.507	4.43	0.501	-25.847
3. Utilizar la tecnología para estimar y elaborar el estudio de precios de transferencia.	1.69	0.471	3.67	0.762	-13.581
4. Dirigir a todos los miembros de la organización hacia los objetivos determinados en el estudio de precios de transferencia.	1.89	0.323	3.20	0.542	-12.671
5. Implementar el principio de autoridad – responsabilidad consiste en delegar autoridad a los subalternos de la organización, a fin de poder cumplir con las obligaciones asignadas.	1.37	0.490	5.00	0.000	-50.300
6. Aplicar el control como una práctica permanente en la empresa y así contrastar lo que va sucediendo con lo planificado, a fin de conocer las desviaciones que existen, qué causas las han originado y que soluciones se pueden proponer para corregirlas.	1.86	0.430	3.57	0.779	-11.678
7. Implementar el principio de autoridad de mando y así no colocar a un trabajador, en situaciones de recibir órdenes de más de un jefe o superior jerárquico.	1.80	0.406	3.52	0.722	-12.652
8. Aplicar el principio de división del trabajo en las actividades o tareas de acuerdo con el área o especialidad sea contable, financiera, de mercadotecnia, administrativa, económica y fiscal	2.09	0.818	5.00	0.000	-24.216
9. Establecer un riguroso sistema de costos para determinar el precio de transferencia.	1.37	0.490	3.39	0.614	-15.967
10. Utilizar el principio de eficiencia de manera tal, que el costo sea mínimo y que los imprevistos tiendan a eliminarse.	2.17	0.618	3.46	0.622	-9.238
11. Emplear la gestión de personal para crear un ambiente favorable hacia la participación y eficiente de los trabajadores en el proceso del estudio de precios de transferencia.	1.97	0.453	3.30	0.591	-11.083
12. Justificar de manera clara y con datos estadísticos, contables y económicos la aplicación de cualquiera de los siguientes métodos: (1) CUP, (2) RPM, (3) MCA, (4) PSM, (5) RSPM, (6) TNMM.	1.63	0.490	4.50	0.548	-24.442
13.- Aplicar el principio de plena competencia como parte esencial en el estudio de precios de transferencia.	1.62	0.480	3.50	0.538	-23.342

* $p < .05$

** $p < .01$

Fuente: Elaboración propia.

La relación entre el uso de la gestión empresarial para aplicar y vigilar el desarrollo del presupuesto, cronogramas, programas relacionados en el estudio de precios de transferencia con las demás variables fue muy significativa. La correlación va desde $r = 0.621$, $p < .01$ para el ítem 10, hasta $r = 0.901$, $p < .01$ para el ítem 5 (Tabla 4).

Tabla 4. Correlación entre el uso de la gestión empresarial para aplicar y vigilar el desarrollo del presupuesto, cronogramas, programas relacionados en el estudio de precios de transferencia y demás variables administrativas (n = 140)

$r_{total} = 0.896^{**}$	
<i>Items</i>	<i>r</i>
1. Usar la planeación empresarial para aplicar y vigilar el desarrollo del presupuesto, cronogramas, programas relacionados en el estudio de precios de transferencia.	.763**
2. Organizar los recursos humanos y económicos que dispone la empresa para alcanzar los objetivos y metas propuestas en el plan de precios de transferencia	.716**
3. Utilizar la tecnología para estimar y elaborar el estudio de precios de transferencia.	.722**
4. Dirigir a todos los miembros de la organización hacia los objetivos determinados en el estudio de precios de transferencia.	.808**
5. Implementar el principio de autoridad – responsabilidad consiste en delegar autoridad a los subalternos de la organización, a fin de poder cumplir con las obligaciones asignadas.	.901**
6. Aplicar el control como una práctica permanente en la empresa y así contrastar lo que va sucediendo con lo planificado, a fin de conocer las desviaciones que existen, qué causas las han originado y que soluciones se pueden proponer para corregirlas.	.693**
7. Implementar el principio de autoridad de mando y así no colocar a un trabajador, en situaciones de recibir órdenes de más de un jefe o superior jerárquico.	.753**
8. Aplicar el principio de división del trabajo en las actividades o tareas de acuerdo con el área o especialidad sea contable, financiera, de mercadotecnia, administrativa, económica y fiscal	.893**
9. Establecer un riguroso sistema de costos para determinar el precio de transferencia.	.698**
10. Utilizar el principio de eficiencia de manera tal, que el costo sea mínimo y que los imprevistos tiendan a eliminarse.	.621**
11. Emplear la gestión de personal para crear un ambiente favorable hacia la participación y eficiente de los trabajadores en el proceso del estudio de precios de transferencia.	.705**
12. Justificar de manera clara y con datos estadísticos, contables y económicos la aplicación de cualquiera de los siguientes métodos: (1) CUP, (2) RPM, (3) MCA, (4) PSM, (5) RSPM, (6) TNMM.	.751**
13.- Aplicar el principio de plena competencia como parte esencial en el estudio de precios de transferencia.	

* p < .01

Fuente: Elaboración propia.

Hay un consenso en considerar que la gestión empresarial es importante para atender los precios de transferencia y así permanecer dentro del marco de plena competencia. Además, de comprobar que existe relación significativa entre la gestión empresarial con las variables administrativas utilizadas por la industria automotriz y de autopartes, a lo que ha conducido a dicho sector a operar de manera correcta las disposiciones normativas de precios de transferencia y permitir una competencia económica sana y cumplir con sus obligaciones fiscales sin tener consecuencias negativas que mermen sus ganancias. Además, de facilitar y justificar la aplicación de los métodos como es el caso de partición de utilidades que consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por partes relacionadas, en la proporción que hubiera sido asignada con o entre partes independientes tomando elementos tales como activos, costos y gastos de cada una de las personas relacionadas.

Trabajo a futuro

La investigación abre nuevas líneas sobre otras posibles variables a relacionar con la administración de los precios de transferencia, tales como el efecto y control fiscal de aplicarlos en las operaciones domésticas de un país, así como medir la influencia del perfil del líder en la toma de decisiones para la selección del método de precios de transferencia. En el mismo sentido, conocer la influencia económica y cultural para cambiar de estrategia en fijar un método de precios de transferencia. Así como saber el impacto de los tratados en materia comercial en la designación de un precio de transferencia. Se reconoce que una limitante es el enfoque al sector automotriz y la industria de autopartes, que el estudio debe extenderse a otros campos empresariales.

Conclusión

Los valores obtenidos en esta investigación respaldan matemáticamente la base teórica. Los resultados pueden incorporarse al diseño administrativo en el campo empresarial para atender la normatividad referente a precios de transferencia. Se observa una relación significativa entre la opinión positiva de utilizar la gestión empresarial y evitar que el sujeto pasivo enfrente problemas de prácticas desleales y evasión fiscal. De igual manera se reporta que el principio de autoridad y responsabilidad, la división del trabajo y los objetivos bien definidos de la organización guardan una asociación importante entre un adecuado manejo de los precios de transferencia por medio de la gestión empresarial, la que representa una utilidad en la planeación administrativa de toda organización. La confiabilidad del instrumento de medición fue del 94%. En suma, la investigación fortalece las exploraciones en este campo desde una perspectiva administrativa.

Referencias

- [1] González, F., Juárez, M., Pérez, A., Reyes, M. y Romero, S. (2012). Precios de transferencia (Instituto Politécnico Nacional, México, D.F.). Recuperado de <https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/13467/CP2012%20G656f.pdf?sequence=1>
- [2] Mescall, D., & Klassen, K. J. (2018). How Does Transfer Pricing Risk Affect Premiums in Cross-Border Mergers and Acquisitions? *Contemporary Accounting Research*, 35(2), 830–865. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12397>
- [3] Eric, M. S. A., & Githinji-Muriithi, M. (2018). Effects of Transfer Pricing on Tax Liability for Multinational Enterprises in Kenya's Cement Industry. *International Journal of Management, Accounting & Economics*, 5(9), 762–782. Recuperado de <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=133127482&site=ehost-live>
- [4] Ferruz, L., Marco, I., y Vicente, R. (2010). Descentralización y precios de transferencia. *Estrategia financiera*, (278), 53-59. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/270574925_Descentralizacion_y_precios_de_transferencia
- [5] Hurtado, H. (2011). Los métodos de precios de transferencia y el ingreso de Chile a la OCDE. *Revista Chilena de Derecho*, 38 (3), 511-544. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/1770/177021501005.pdf>
- [6] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. (2017). *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. Recuperado de <http://www.oecd.org/publications/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm>
- [7] Gray, S. (1995). Cultural Perspective on the Measurement of Corporate Success. *European Management Journal*, 13, 269-275.
- [8] Modesto López, C., & Aguilar Reséndiz, A. (2018). La inversión extranjera directa y la cadena de valor global de autopartes en la industria automotriz de México en el periodo 2008 a 2014: un análisis econométrico de su incidencia en las variables macroeconómicas. *Revista Nicolaita de Estudios Económicos*, 13(1), 95–118. Recuperado de <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=133532742&site=ehost-live>
- [9] Saguier, M., Y Ghiotto, L. (2018). Las empresas transnacionales: un punto de encuentro para la Economía Política Internacional de América Latina. *Desafíos*, 30(2), 159–190. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.6222>
- [10] Alvarado, H. (febrero, 2017). Acción 13 del plan BEPS. *Contaduría Pública*, 45 (534), 42-45.
- [11] Campero, O. (febrero, 2017). Acciones 8, 9 y 10 y sus efectos en PT. *Contaduría Pública*, 45 (534), 38-40.

- [12] Clempner, J. B., & Poznyak, A. S. (2018). Computing the Transfer Pricing for a Multidivisional Firm Based on Cooperative Games. *Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research*, 52(1), 107–126. <https://doi.org/10.24818/18423264/52.1.18.07>
- [13] Banda Ortiz, H., Gómez Hernández, D., y Carrión Ruiz, L. A. (2016). La industria automotriz en el estado de Querétaro: ¿cambio estructural? *Pensamiento & Gestión*, (41), 36–59. Recuperado de <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=122029604&site=ehost-live>
- [14] Evertsson, N. (2017). State Aid and Taxation of Transnational Companies: A Study of State-Corporate Crime. *Critical Criminology*, 25(4), 507–522. <https://doi.org/10.1007/s10612-017-9375-6>
- [15] Globenewswire (2018, October 26). LeddarTech mejora la experiencia automotriz en su Junta Directiva. *Marketwire* (Spanish). Recuperado de <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=n5h&AN=B54MMKS7409275-es&site=ehost-live>
- [16] Martínez, A., Santos Navarro, G., y García Garnica, A. (2017). Productive Specialization and Relational Analysis: The Automotive Industry in Guanajuato. *Frontera Norte*, 29(58), 121–140. <https://doi.org/10.17428/rfn.v29i58.525>
- [17] Saguier, M., y Ghiotto, L. (2018). Las empresas transnacionales: un punto de encuentro para la Economía Política Internacional de América Latina. *Desafíos*, 30(2), 159–190. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.6222>
- [18] Ortiz Vancini, C. & Guevara Sanginés, M.L. (2001). *Estudio de opinión: empleadores reales y potenciales sobre la Universidad de Guanajuato / Plan de Desarrollo Institucional 2001*. Guanajuato: Universidad de Guanajuato